

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4678167>

УДК 94(436).093.1

Косачев Д. П.

Косачев Дмитрий Павлович, Магнитогорский государственный технический университет им Г. И. Носова, Россия, 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38. E-mail: dmitry.kosachev@yandex.ru.

Освещение процесса денацификации в газете «Нью-Йорк Таймс», 1945-1947 гг.

Аннотация. Автор рассматривает в динамике направленность и наиболее популярные темы реализуемой в послевоенной Германии денацификации, на основании материалов издания «Нью-Йорк Таймс», в 1945-1947 гг. Также производится количественный контент-анализ по тематике публикаций в «Нью-Йорк Таймс», освещавших программу денацификации Германии, в указанный период. В статье делается вывод, что фокус внимания журналистов издания менялся, в основном совпадая с интересами военной администрации в американской и британских зонах оккупации. Со второй половины 1946 г. проблемные для оккупационных властей темы в публикациях «Нью-Йорк Таймс» старательно избегались. Это произошло на фоне роста напряженности в отношениях с СССР и огромного количества проблем в осуществлении столь масштабной программы по искоренению бывших нацистов.

Ключевые слова: денацификация; политика «четырёх Д»; послевоенная Германия; «Нью-Йорк Таймс»; американская пресса; реализация Потсдамских договоренностей; американская военная администрация; оккупация Германии союзниками.

Kosachev D. P.

Kosachev Dmitry Pavlovich, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov, Russia, 455000, Magnitogorsk, Lenin Ave., 38. E-mail: dmitry.kosachev@yandex.ru.

Coverage of the denazification process in the New-York Times, 1945-1947

Abstract. The author examines in dynamics the direction and the most popular themes of the denazification carried out in post-war Germany, based on the materials of the New York Times in 1945-1947. Also, a quantitative content analysis of publications in the New York Times devoted to the program of denazification of Germany for the specified period is carried out. The article concludes that the focus of attention of the journalists of the publication has changed, mainly coinciding with the interests of the military administration in the American and British zones of occupation. From the second half of 1946, the New York Times carefully avoided topics of concern to the occupying authorities. This happened against the background of growing tensions in relations with the USSR and a huge number of problems in the implementation of such a large-scale program to eradicate the former Nazis.

Key words: denazification policy; the "four D" policy; the post-war Germany; "The New York Times"; American press; implementation of the Potsdam Accords; American military administration; occupation of Germany by allies.

Ключевым элементом урегулирования германских дел по окончании войны, согласно соглашениям принятым союзниками на Потсдамской конференции, должна была стать программа «четырёх д»: демилитаризации, декартелизации, денацификации и демократизации послевоенной Германии. В стране предстояло разрушить основы военного производства, запретить создание крупных промышленных объединений монопольного типа, провести политическую чистку в целях отстранения от политической жизни бывших активистов нацистского режима, провести пересмотр учебных программ и перестройку системы воспитания и образования для искоренения идеологии реванша, расовой исключительности и национализма.

Задумав столь масштабную программу по устранению бывших нацистов из немецкого общества, союзники поставили перед собой задачи колоссальной сложности, многие из которых пришлось решать в мировой практике впервые. На протяжении 1945-1947 годов политика американо-британской военной администрации в отношении бывших членов нацистской партии претерпела значительные изменения. К 1947 году стало ясно, что неукоснительное следование Потсдамским договоренностям противоречило задачам скорейшего восстановления экономики в западных оккупационных зонах.

В принятый нами период влияние пропаганды на массы было очень велико, а степень восприимчивости населения официальной информации тоже была достаточно высока. Анализ отображения реализации программы по денацификации немецкого общества в материалах «Нью-Йорк Таймс» продемонстрировал, что выбор тем и характер публикаций был неразрывно связан с интересами политики оккупационных властей в американской и британской зонах оккупации.

На первоначальном этапе, с мая 1945 г. по декабрь 1945 г., самой популярной

темой являлась – «Трудности денацификации», к ней отнесены 11 статей появившихся на страницах «Нью-Йорк Таймс» (Табл. 1). К этой категории отнесены статьи, в которых обсуждались сложности оккупационных властей в проведении денацификации немецкого общества.

Пик публикаций приходился на сентябрь 1945 г. - 6 статей, почти все они были связаны с конфликтом генерала Паттона, который возглавлял администрацию американских оккупационных властей в Баварии, и Эйзенхауэра, командующего к тому времени всеми американскими оккупационными войсками. Началось все со статьи от 20 сентября, озаглавленной «Нацисты по-прежнему занимают ключевые посты в Рейхе», автором которой являлся Раймонд Дэниелл. Она являлась предисловием к дальнейшему конфликту двух генералов, который получил широкое освещение на страницах газеты через несколько дней.

В ней автор утверждал: «Несмотря на то, что территория, занимаемая американскими оккупационными войсками, находится под их полным контролем вот уже шесть месяцев, те нацисты, которые активно помогали Гитлеру мобилизовать ресурсы страны для ведения агрессивной войны, по-прежнему занимают ключевые посты в коммерции и промышленности» [9]. В этой же статье, впервые упоминалось о генерале Паттоне, взгляды которого на денацификацию подвергнутся активным нападкам со страниц «Нью-Йорк Таймс» в дальнейшем. Приводилась его реплика, произнесенная в ответ на расследование инспекторов в отношении видных банкиров в Баварии, на предмет их прошлых связей с нацистской партией: «Не кажется ли вам, что это глупо, пытаться избавиться от наиболее смысленных людей в Германии». Автор обвинял американские оккупационные власти в игнорировании указаний Эйзенхауэра по проведению «топальной денацификации».

Таблица 1. Динамика публикаций статей в газете «Нью-Йорк Таймс» за 1945-1947 гг. разделенных по тематике, относящихся к денацификации Германии.

Тематика публикаций	Годы			Всего
	1945	1946	1947	
Перевоспитание	-	4	1	5
Денацификация в Берлине	-	2	1	3
Военнопленные	-	1	0	1
Недовольство немцев программой денацификации	2	6	5	13
Политическая жизнь «Новой Германии»	3	12	7	22
Основные принципы денацификации	3	4	6	13
СМИ	-	1	-	1
Трибуналы денацификации и аресты бывших нацистов	4	16	56	76
Культура	1	1	1	3
Доводы в пользу продолжения оккупации	-	5	1	6
Религия	1	6	1	8
Образование	1	2	2	5
Трудности денацификации	11	5	6	22
Восстановление Германии	4	-	2	6
Успехи денацификации	6	6	-	12
Критика программы денацификации	6	6	17	29
Нюрнберг	-	11	-	11
Чистка руководителей бизнеса и промышленности	5	4	2	11
Чистка должностных лиц	9	2	7	18
Преследование деятелей культуры и науки	-	9	9	18
Послабления в политике денацификации	-	10	8	18

Необходимо было выбирать между эффективным административным управлением и быстрым экономическим восстановлением, с одной стороны, и тем, что большинство немцев занимавших руководящие должности при Гитлере, запятнаны сотрудничеством с нацистами. При этом Раймонд Дэниелл резонно замечал, что одной из главных причин кровопролитного противостояния с Германией, была ликвидация системы управления Рейха, которую теперь американские руководители оккупационной администрации старались из всех сил сохранить.

В выпуске «Нью-Йорк Таймс» от 23 сентября 1945 г., приводились ссылки на интервью генерала Джорджа Паттона. Автор, Раймонд Дэниелл, сделал акцент на трех основных тезисах высказанных гене-

ралом. «Первое – неоправданно большая шумиха и суэта поднята вокруг программы денацификации в последнее время. Второе – 98 процентов членов нацистской партии являлись лишь попугайчиками, вступили в партию не по своей воле. Третье – лучший шанс поладить с немцами в будущем, это показать им сейчас, какие великодушными парнями, мы американцы, являемся» [12]. В публикации было отмечено, что взгляды генерала Паттона напрямую противоречили сути Потсдамских договоренностей и директивам Дуайта Эйзенхауэра.

В статье от 26 сентября 1945 г. впервые была высказана реакция самого Эйзенхауэра, который выступил с резкой критикой генерала Паттона [11]. Спустя несколько дней, генерала Паттона сняли с должности командующего военной адми-

нистрацией в Баварии и перевели на «бумажную работу» - возглавлять отдел, занимавшийся составлением истории американских военных операций в Германии. Как указывалось в газетном сообщении от 3 октября 1945 г., причиной освобождения от занимаемой должности явились «слишком медленные темпы денацификации в Баварии» [27].

7 октября 1945 г. была напечатана статья, всего того же Раймонда Дэниелла, которая ставила точку в «деле генерала Паттона». В ней высказывалась точка зрения, что однозначная реакция руководства американских оккупационных войск в Германии, занятая в отношении его позиции по денацификации, являлась «прекрасным подспорьем для ускорения денацификации в американской зоне» [10].

Вся эта история с генералом Паттоном, была красочной иллюстрацией к позиции американской военной администрации в тот период, осень 1945 г., по отношению к денацификации. А заодно и позиции редакции газеты «Нью-Йорк Таймс», насколько об этом можно судить из публикуемых статей. Бескомпромиссная борьба с нацистами в верхних эшелонах промышленности и торговли, без каких-либо скидок на степень их значимости, как специалистов и экспертов, в поставленных задачах скорейшего восстановления экономики Германии.

Ясно можно отметить, что позиция автора статей совпадала полностью с проводимой в это время политикой военной администрации в американской зоне оккупации Германии. По заданию конгресса США, осенью 1945 г. оккупационная администрация американской зоны составила список крупнейших немецких военных преступников из мира бизнеса, в котором значилось свыше 1700 промышленников и банкиров, но в официальном издании этот перечень имен содержал лишь 40 человек [2, С. 489].

Тогда же, осенью 1945 г., в американской зоне был издан закон о денацификации экономики [3, С. 5], после чего было арестовано несколько десятков немецких

магнатов (Г. Стиннес-младший, управляющий заводами Маннесмана В. Цанген, стальной магнат Э. Пенген и др.). Но очень скоро, отсидев всего несколько месяцев, они вернулись из тюремных камер в свои рабочие кабинеты как «незаменимые специалисты».

Пересмотр отношения к «незаменимым специалистам» и дальнейшая эволюция политики руководителей оккупационной администрации в американской зоне к «тотальной денацификации» руководящих постов в немецкой промышленности и бизнесе, обусловлены трудностями с подбором квалифицированных специалистов на освобожденные места.

Вилли Брандт, будущий федеральный канцлер ФРГ, в своих мемуарах отмечал: «Я не был за денацификацию, при которой маленьких людей ставят к позорному столбу, а люди с положением выходят сухими из воды. ...В то время как на низшем уровне в массовом порядке выводили «коричневые пятна» с почтальонов и мелких чиновников, которые подвергались обстоятельной и в то же время смехотворной денацификации, на верхних этажах власти началось широкомасштабное назначение старого персонала на новые посты. Едва преодолев страх, министерские бюрократы, судьи, полицейские чины, преподаватели высших учебных заведений избежали крупных столкновений с новым режимом, который без них не смог бы существовать» [1, С. 42].

Приходилось в кратчайшие сроки восстанавливать экономику послевоенной Германии. Отставание темпов роста в экономике в западных зонах оккупации было неприемлемо, особенно на фоне обострения отношений с Советским Союзом.

В подтверждение вышесказанного свидетельствует то, что в последующие два года количество публикаций, отнесенных к теме «Трудности денацификации», сократилось. 11 публикаций за два года, столько же, сколько за первые семь месяцев. Причем изменялась и направленность внимания авторов статей, отнесенных к данному разделу. В статье от 1 февраля

1946 г., приводились упоминания о многочисленных жалобах военных, которые сетовали на то, что были перегружены административной работой [37]. Одной из главных причин этого являлся большой объем работы по исполнению программы денацификации.

В центр внимания авторов статей в данной рубрике, в течение 1946 и 1947 гг. также попадали совсем другие темы: отсутствие универсальных правил по денацификации для всех четырех зон [15], трудности связанные с передачей трибуналов по денацификации в руки самих немцев [34], опасения американского командования в преждевременной симпатии военным служащим к немецкому населению [7], неудовлетворительные темпы денацификации и др.

Второй по популярности в 1945 г. раздел - «Чистка должностных лиц» - 9 публикаций, так же 5 публикаций относилось к смежной категории «Чистка руководителей бизнеса и промышленности». Уже в 1946 г. на две эти категории пришлось лишь 6 статей, опубликованных на страницах «Нью-Йорк Таймс». В 1947 г., на первый взгляд, количество публикаций по теме «Чистка должностных лиц» вновь возросло – 7 публикаций, в то время как категория «Чистка руководителей бизнеса и промышленности» осталась на прошлогоднем уровне – всего лишь 2 статьи (Табл. 1). Однако при более детальном анализе обнаруживается, что 2 из этих 7 публикаций были посвящены опровержению причастности должностных лиц к связям с нацистами в прошлом [6].

Таким образом, налицо угасание интереса издания «Нью-Йорк Таймс» к отставкам экс-нацистов с постов ведущих руководителей. Это не в последнюю очередь было обусловлено заметным уменьшением количества самих отстранений.

В течение 1945 г следующие темы публикаций, заслуживающие особого внимания, это «Критика программы денацификации» и «Успехи денацификации». На протяжении 1945 и 1946 гг. наблюдался удивительный паритет между этими кате-

гориями, по 6 публикаций в каждой ежегодно.

В 1945-1946 гг. критика хода денацификации в основном была направлена на ужесточение политики военной администрации и недопустимость поправок в отношении бывших нацистов [8]. Часто в этих статьях встречались такие качественные определения программы по денацификации как: «мягкая», «недостаточно тщательная», «несоответствующая поставленным задачам», «неудовлетворительная», и т.п.

Три из шести публикаций в 1946 г. освещали критику генералом Клеем, заместителем главы военной администрации в американской зоне, отношения немцев к денацификации своих соотечественников. Имеется в виду политика денацификации проводимая «руками самих немцев». «Американский генерал в жесткой форме потребовал от немецких руководителей, ответственных за проведение денацификации, улучшить и ускорить работу в течение ближайших 60 дней. В противном случае, заявил Клей, работа по денацификации будет вновь передана военной администрации, несмотря на негативные последствия такого шага для экономики Германии» [32]. Можно сделать вывод, что до этого момента американская военная администрация благосклонно наблюдала за работой трибуналов по денацификации под руководством немцев. Прекрасно понимая, что в угоду экономическим интересам, страдало качество продельваемой работы по наказанию бывших нацистов.

Следует отметить, что в течение 1946 г., отсутствовали статьи, которые бы критиковали политику наказания бывших нацистов, проводившуюся военной администрацией в советской зоне. Это свидетельствует о том, что, несмотря на знаменитую речь Черчилля в Фултоне, в марте 1946 г., и дальнейший рост противоречий между западными странами и Советским Союзом, широкого освещения в американской прессе открытых обвинений в адрес друг друга не было. Недавнее плодотворное сотрудничество стран в рамках анти-

гитлеровской коалиции, видимо оставляло надежду на поиск компромисса в решении проблем послевоенного устройства.

Уже в следующем 1947 г. картина существенно изменилась. Тема «Критика программы денацификации» стала второй по популярности на страницах издания «Нью-Йорк Таймс» - 17 статей (Табл. 1). Что характерно, из них 10 статей относились к взаимным обвинениям бывших стран-союзниц друг друга.

Уже в январе в «Нью-Йорк Таймс» напечатано две публикации, в которых давался обзор критики действий американских оккупационных властей со страниц советской прессы. Указывалось на «несоответствующие договоренностям Потсдама масштабы денацификации в американской зоне» [22], а также на случаи «покровительства в американской зоне бывшим нацистам и даже военным преступникам» [23].

Широкое освещение получил «неформальный тур» по Германии двух корреспондентов ТАСС, с целью наблюдения за работой трибуналов по денацификации в американской оккупационной зоне – всего 3 публикации. «Нью-Йорк Таймс» напечатал впечатления корреспондентов от увиденного: «трагическое попустительское отношение американцев в отношении программы по денацификации», «отсутствие интереса и внимания к трибуналам денацификации», «слишком комфортные условия для нацистов ожидающих суда в лагерях», «засилье бывших нацистов на руководящих позициях в управлении заводами и фабриками» [28 – 30]. Репортер американской газеты Джек Раймонд отмечал, что советские корреспонденты «игнорируют представителей американской администрации, предпочитая узнавать подробности у простых рабочих и служащих, людей на улице». Сообщалось также и о главном выводе, который сделали корреспонденты – «американцы передали немцам слишком большие полномочия в руководстве денацификацией, как следствие массовое возвращение бывших нацистов на руководящие посты».

Все четыре статьи на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс», где звучит критика в адрес военной администрации в советской зоне оккупации Германии, касательно проводимой там денацификации, приходились на освещение хода совещаний министров иностранных дел в Москве. Московская сессия Совета министров иностранных дел проходила с 10 марта по 24 апреля 1947 г.

«Министр иностранных дел Великобритании Бевин обвинил советские оккупационные власти в пособничестве нацистам, которые готовы с ними сотрудничать и полезны им сегодня». Как отмечает автор газетной статьи, это совместный англо-американский выпад против Советов — ответ на «агрессивную компанию критики политики денацификации в западных зонах, развернутую на страницах советской прессы в последние недели» [21].

В продолжение данной темы было опубликовано еще три статьи. В первой отмечалось отсутствие каких-либо упоминаний об обличительной речи Бевина в советской печати [31]. Затем приводился текст ответа Молотова, в котором «тот признал, что нацисты занимают посты в Советской зоне и пообещал, что правительство в кратчайшие сроки примет решительные меры по удалению оставшихся гитлеровцев» [24]. В завершении этой темы «Нью-Йорк Таймс» опубликовал статью, в которой ссылался на сообщения британской газеты «Телеграф» (“The Telegraph”) о том, что та «опубликовала список из 30 нацистов, занимающих руководящие должности при советской военной администрации» [5].

Данная тенденция наглядно характеризовала переход противостояния стран западного блока и Советского Союза к 1947 г., когда США окончательно решили применять к странам коммунистического блока так называемую «Доктрину сдерживания». Абстрактные обвинения на страницах «Нью-Йорк Таймс», направленные в адрес друга, и апеллирующие к общим категориям как, то «неудовлетворительная работа в провидении денацификации»,

«недостаточные масштабы» сменялись более чем конкретными, с указанием конкретных случаев нарушений договоренностей Потсдама в отношении бывших нацистов.

К категории «Успехи денацификации» в 1945 г. преобладали доклады руководителей различного уровня американской военной администрации в Германии, в которых те рапортовали о проделанной работе. Так в ноябрьском докладе Дуайта Эйзенхауэра упоминалось, что «с момента капитуляции Германии в ее судебной системе отстранено от работы 80 процентов судей и 80 процентов руководителей удалено с руководящих должностей в промышленности» [13].

В 1946 г. успехи денацификации в американской зоне все чаще отмечались сторонними наблюдателями. Удовлетворение высказывалось различными комиссиями Сената [19], международными фондами и наблюдателями [20], журналистами и аналитиками самой газеты [35]. Общая риторика даваемых оценок была далека от восторженно-хвалебной и часто сводилась к таким сдержанным оценкам как: «удовлетворительная работа», «заметно улучшилось качество», «проделан огромный объем работы» и т.п.

В 1947 г. ни одной публикации на страницах «Нью-Йорк Таймс», которую можно было бы отнести к теме «Успехи денацификации», найдено не было. Это можно было объяснить отсутствием новостных сообщений на данную тему, т.е. избегание оценки деятельности американской военной администрации со стороны официальных лиц в ходе пресс-конференций и докладов. Так и отказ самой редакции «Нью-Йорк Таймс» печатать аналитические статьи, посвященные подробному разбору денацификационной политики в Германии.

Вместо этого американскому читателю предлагалось все больше публикаций с подробностями преследования бывших нацистов. Тема «Трибуналы денацификации» стала самой популярной по итогам подсчета количества статей, с мая 1945 по

декабрь 1947 г. К этой рубрике было отнесено 76 статей, или 25 процентов от всех публикаций, относящихся к освещению хода денацификации послевоенной Германии на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс». Следует отметить крайне неравномерное распределение количества публикаций во времени. Так две трети из них, а конкретно 56 статей, приходится на 1947 г.

Если в 1945 и 1946 гг. в той рубрике доминировали статьи обобщенного характера. Описывались общий принцип функционирования трибуналов [4], административные и хозяйственные аспекты готовности к проведению процессов [26], уровень полномочий немецкой и американской администраций в контроле деятельности данных судов [16], статистика рассмотрения дел по денацификации [33], и т.д. С конца 1946 г. и весь 1947 г., большинство сообщений по этой теме носили уже ярко выраженный персонифицированный характер, направленный на освещение обстоятельств рассмотрения дел «заметных» нацистов прошлого в зале суда. Наибольшую огласку на страницах американского издания получили дела немецкого политика и дипломата Франца фон Папена, банкира Ялмара Шахта, известного нацистского диктора радио Ганса Фрицше, личного фотографа фюрера Генриха Гофмана [36].

Также популярным направлением, в рамках темы «Трибуналы по денацификации», становилось освещение дел родственников бывших видных нацистов – 10 статей. В числе видных фигурантов: вдовы нацистов приговоренных к смертной казни в рамках Нюрнбергского процесса, тесть и теща Гитлера, сводный брат Геринга, и т.п [25, 17, 18, 14].

Проводя оценку характера публикаций в американской газете по теме денацификации немецкого общества, за указанный период 1945-1947 гг., можно сделать следующие обобщенные заключения. В первый год оккупации Германии, было множество статей направленных на подчеркивание важности неукоснительного

исполнения Потсдамских договоренностей. Авторы статей выступали с резкой критикой в адрес чиновников военной администрации, проявлявших «мягкость» по отношению к бывшим нацистам. С течением времени становится очевидным стремление издания «Нью-Йорк Таймс» уклониться от публикаций на неудобные темы: несовместимость жесткой политики денацификации и скорейшего экономического восстановления Германии, переориентация политики американской военной администрации в отношении бывших нацистов,

переоценка актуальности договоренностей, и др. Вместо этого, заметны тенденции, привлечь внимание читателя «громкими процессами» в отношении видных нацистских руководителей и их родственников. Послевоенное соперничество США и СССР определило отказ оккупационных властей от принципов «тотальной денацификации». Заявленные изначально цели стали противоречить их интересам скорейшего восстановления экономики Германии в своих зонах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брандт, В. Воспоминания. - Пер. с нем. / В. Брандт. - М, 1991.-528 с.
2. FRUS. 1947. Volume II. Council of Foreign Ministers; Germany and Austria. P. 893 - 895.
3. Monthly Report of the Military Governor. 20 February 1946. №7.Р. 3.
4. Периодическая печать
5. Anti-Nazis to run purge tribunals // New York Times. Jan 16. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
6. British list Nazis in jobs// New York Times. Mar 29. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
7. Clark, D. Charges on Nazis in U. S. zone belied// New York Times. Apr 18. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
8. Clay cautions U.S. troops on sympathy to Germans// New York Times. Jul 11. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
9. Daniell, R. 'We Talk Tough, But We Act Soft'// New York Times. Oct 7. 1945. – Режим доступа: www.nytimes.com
10. Daniell, R. Nazis still hold key jobs in Reich// New York Times. Sep 20. 1945. – Режим доступа: www.nytimes.com
11. Daniell, R. Patton incident serves to speed denazification// New York Times. Oct 7. 1945. – Режим доступа: www.nytimes.com
12. Daniell, R. Patton alters stand on Nazis; Eisenhower pushes purge// New York Times. Sep 26. 1945. – Режим доступа: www.nytimes.com
13. Daniell, R. Patton belittles denazification; holds rebuilding more important // New York Times. Sep 23. 1945. – Режим доступа: www.nytimes.com
14. Eisenhower chides Paris on Germany// New York Times. Nov 30. 1945. – Режим доступа: www.nytimes.com
15. Eva Braun's Father Fined// New York Times. Dec 2. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
16. German urges Economic aid// New York Times. Apr 21. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
17. Germans in U.S. zone guard jailed Nazis// New York Times. Sep 25. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
18. Goering's Half-Brother Fined// New York Times. Aug 19. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
19. Hitler's Mother-in-Law Freed// New York Times. Nov 12. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
20. Leviero, A. Military regime divided on policy// New York Times. Dec 5. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
21. Loftus, J. A. Union group finds Nazi ouster slow// New York Times. Mar 16. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
22. Middleton, D. Britain Bevin sharp in Big 4// New York Times. Mar 13. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com

23. Middleton, D. Britain arms Foes of Tito, Soviet says// New York Times. Jan 5. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
24. Middleton, D. Soviet maps aims for German pact// New York Times. Jan 9. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
25. Molotov concedes Nazis hold posts// New York Times. Mar 15. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
26. More Nazis' wives jailed for trials// New York Times. Jun 1. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
27. Nazis' tribunals ready// New York Times. May 10. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
28. Patton defends record in Bavaria // New York Times. Oct 3. 1945. – Режим доступа: www.nytimes.com
29. Raymond, J. Russians on tour cite Nazi coddling// New York Times. Apr 27. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
30. Raymond, J. Russians report Germans warlike// New York Times. May 4. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
31. Raymond, J. Touring Russians ignore officials// New York Times. Apr 29. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
32. Russia expanding news of Big// New York Times. Mar 14. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
33. Schmidt, D. A. Clay scores laxity on denazification// New York Times. Nov 6. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
34. Schmidt, D. A. Denazifying slow, German chiefs say// New York Times. Sep 11. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
35. Schmidt, D. A. German boards face test on Nazis// New York Times. Nov 10. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
36. Schmidt, D. A. German resistance threat has failed to materialize// New York Times. Oct 27. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com
37. Schmidt, D. A. Germans Give Fritzsche 9 Years; Hitler Photographer Receives 10// New York Times. Feb 1. 1947. – Режим доступа: www.nytimes.com
38. Shalett, S. Rule of Germany defended by Army// New York Times. Feb 1. 1946. – Режим доступа: www.nytimes.com

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Brandt, V. Vospominanija. - Per. s nem. / V. Brandt. - M, 1991.-528 s.
2. FRUS. 1947. Volume II. Council of Foreign Ministers; Germany and Austria. P. 893 - 895.
3. Monthly Report of the Military Governor. 20 February 1946. №7.P. 3.
4. Periodicheskaja pechat'
5. Anti-Nazis to run purge tribunals // New York Times. Jan 16. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
6. British list Nazis in jobs// New York Times. Mar 29. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
7. Clark, D. Charges on Nazis in U. S. zone belied// New York Times. Apr 18. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
8. Clay cautions U.S. troops on sympathy to Germans// New York Times. Jul 11. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
9. Daniell, R. 'We Talk Tough, But We Act Soft'// New York Times. Oct 7. 1945. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
10. Daniell, R. Nazis still hold key jobs in Reich// New York Times. Sep 20. 1945. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
11. Daniell, R. Patton incident serves to speed denazification// New York Times. Oct 7. 1945. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
12. Daniell, R. Patton alters stand on Nazis; Eisenhower pushes purge// New York Times. Sep 26. 1945. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com

13. Daniell, R. Patton belittles denazification; holds rebuilding more important // New York Times. Sep 23. 1945. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
14. Eisenhower chides Paris on Germany// New York Times. Nov 30. 1945. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
15. Eva Braun's Father Fined// New York Times. Dec 2. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
16. German urges Economic aid// New York Times. Apr 21. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
17. Germans in U.S. zone guard jailed Nazis// New York Times. Sep 25. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
18. Goering's Half-Brother Fined// New York Times. Aug 19. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
19. Hitler's Mother-in-Law Freed// New York Times. Nov 12. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
20. Leviero, A. Military regime divided on policy// New York Times. Dec 5. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
21. Loftus, J. A. Union group finds Nazi ouster slow// New York Times. Mar 16. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
22. Middleton, D. Britain Bevin sharp in Big 4// New York Times. Mar 13. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
23. Middleton, D. Britain arms Foes of Tito, Soviet says// New York Times. Jan 5. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
24. Middleton, D. Soviet maps aims for German pact// New York Times. Jan 9. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
25. Molotov concedes Nazis hold posts// New York Times. Mar 15. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
26. More Nazis' wives jailed for trials// New York Times. Jun 1. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
27. Nazis' tribunals ready// New York Times. May 10. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
28. Patton defends record in Bavaria // New York Times. Oct 3. 1945. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
29. Raymond, J. Russians on tour cite Nazi coddling// New York Times. Apr 27. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
30. Raymond, J. Russians report Germans warlike// New York Times. May 4. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
31. Raymond, J. Touring Russians ignore officials// New York Times. Apr 29. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
32. Russia expanding news of Big// New York Times. Mar 14. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
33. Schmidt, D. A. Clay scores laxity on denazification// New York Times. Nov 6. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
34. Schmidt, D. A. Denazifying slow, German chiefs say// New York Times. Sep 11. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
35. Schmidt, D. A. German boards face test on Nazis// New York Times. Nov 10. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
36. Schmidt, D. A. German resistance threat has failed to materialize// New York Times. Oct 27. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
37. Schmidt, D. A. Germans Give Fritzsche 9 Years; Hitler Photographer Receives 10// New York Times. Feb 1. 1947. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com
38. Shalett, S. Rule of Germany defended by Army// New York Times. Feb 1. 1946. – Rezhim dostupa: www.nytimes.com

Поступила в редакцию 09.03.2021.
Принята к публикации 13.03.2021.

Для цитирования:

Косачев Д. П. Освещение процесса денацификации в газете «Нью-Йорк Таймс», 1945-1947 гг. // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 17-27. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Kosachev.pdf>